

ЗАМОНАВИЙ АВТОМОБИЛЛАРДА ИШЛАТИЛАДИГАН ДЕТАЛЛАРНИ БОСИМ ОСТИДА ҚУЙИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

¹Запаров Абдуқаххор Абдумаликович, ²Зафаров Аҳмадбек Абдуқаххор ўғли,
³Абдурахмонова Махлиё

¹Андижон давлат университети Умумий физика кафедраси профессори
Андижон давлат университети

²Амалий математика кафедраси доценти, Андижон давлат университети

³Технологик жараёнлар ва и/ч автоматлаштириш йўналиши 2 босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20762624>

Аннотация. Мақолада маҳаллий полимер материаллардан автомобиль деталларини босим остида тайёрлаш режимларини урганиш усули баён қилинган.

Калим сўзлар: полимер материал, материал исрофи, босим остида қуйиш, прессформа, қуйиш машинаси, полимер композицияси

Abstract. In article the method of studying of modes of manufacturing of automobile details under pressure is consecrated.

Keywords: a polymeric material, the material expense, moulding under pressure, the press form, the foundry car, a polymeric composition.

Ишнинг мақсади: маҳаллий полимер материаллардан автомобиль деталларини босим остида тайёрлаш технологияси ва режимларини ўрганиш.

Полимер материаллар қиздириш ва босим таъсирида пластик деформацияланиб, маълум шакл олиш ва бу шаклда турғун сақланиб туриши мумкун. Пластиклиги, яъни керакли шаклллар олиши ва уни сақлаб қолиши полимернинг ўзига хос хусусиятидир. Уларни ишлатиш иқтисодий жиҳатдан ҳам фойдалидир, чунки материалларга қилинадиган характерлар, деталлар тайёрлашнинг меҳнат сарфи камаяди, деталлар анча енгиллашади, капитал маблағ сарфи ва эксплуатацион сарфлар камаяди ва хоказо.

Маълумки [1-2], полимер материалдан буюмлар тайёрлашда материал исрофи 5-10%дан ошмайди ва металлдан тайёрлашда эса 60-70% бўлади. Полимер материалдан олинган маҳсулотлар металлдан тайёрланганга нисбатан ишқаланиши кам бўлади ва осонлашади. Таннархи ҳам металлникидан икки-уч марта арзон тушади.

Полимер материаллардан деталларни босим остида қуйиш ускунасининг схемаси 1-расмда келтирилган. Босим остида қуйиш машинаси шток 1, -поршень 2, цилиндр 3, сопло 4 ва прессформа 5 дан иборат.

Қуйиш машинасининг солиш бункерига (1) 600-650 г полимер композицияси солинади. Полимер композицияси қуйиш машинасининг материал цилиндрига (3) берилади ва унда 30-40 минут давомида 240-270⁰ С хароратгача қиздирилади. 240⁰ С хароратгача қиздирилган деталь (4) дастлаб 80-100⁰С гача қиздирилган шакл берувчи тахтакач (5) га ўрнатилади.

Қуйиш машинасининг поршени (7) ўнгдан чапга харакатланганда, суюлган полимер композиция (6) цилиндрдан сиқиб учи чиқарилади ва у шакллантириш сирти билан ейилган деталь сирти оарсидаги тиркишни тўлатилади. Шунга суюк

композициянинг ҳарорати унинг суюлиш ҳароратидан 20°C юқори, қўйманинг солиштирма босими 30-35 МПа, босим остида туриш вақти 20 соат бўлиши керак. Шундан кейин босим пасайтирилади прессформа ажратилади. Ундан тикланган деталь чиқариб олинади, чоклар тозаланади, материалнинг оқиб қолган ортиқча бўлаклари олиб ташланади, деталга мойда 120°C - 130°C ҳароратда, 1,5-2 соат давомида термикишлов берилади. Сўнг детал мой билан бирга 111°C гача совитилади ва очикда уй ҳароратигача совитилади. Полимерлар босим остида қўйганда унинг ўлчамларини 24 соат кейин текшириш керак.

Деталларни босим остида қўйиш усулида иш унуми юқори бўлади, деталларга қўшимча ишлов бермасдан топирикда кўрсатилган ўлчамларни ҳосил қилиш мумкин.

Ҳар бир деталь учун алоҳида прессформа тайёрлаш зарурлиги ва полимер қатлам деталь сиртига нисбатан суз ёпишиши бу усулнинг камчилигидир.

Полимер материаллардан босим остида автомобил деталларини тайёрлашда босим кучини ушлаб туриш вақти ва қолипни қиздириш ҳарорати катта аҳамиятга эга. Биз томондан ўтказилган бундай тажриба натижалари 2 – 3 расмларда келтирилган. Тажрибаларда ҳар хил ва турдаги, турли хоссаларга эга бўлган полимерлар ишлатилди. 2-расмда полимер материалларнинг босим билан қўйишда юкланишнинг ушлаб туриш вақтига боғлиқлиги кўрсатилган. Графикни таҳлил қилиш шуни кўрсатмоқдаки, ушлаб туриш вақти ортиши билан босим кучи ортади. Лекин унинг миқдори 15-20 секунддан ошгандан сўнг юкланишнинг қиймати камайиб кетади.

Юкланишнинг энг юқори қиймати полиамидда кузатилса, энг кам миқдори эса полиэтиленда кузатилди. Бу материалларнинг физик –механик хоссалари ва уларнинг структуравий тузилишига боғлиқдир. Бу ндан хулоса шуки, полимер материаллари орасида полиэтиленнинг босим остида қолипга қўйилиши бошқа полимерларга нисбатан яхши экан, унинг учун катта куч зарурати йўқ.

Қолип ҳароратининг ортиб боришида полимер материаллар қолипга суяқ ҳолда яхши қўйилади, қолип ҳароратини пасайиши эса полимер материаллар унга қўйилаётган давирда қўйиклашади, натижада қолип бўшлиғи яхши тўлмайди ва қўйма сифати яхши бўлмайди. Полимерлар орасида бу борада энг яхши натижани полиэтилен кўрсатди.

1- расм. Деталларни босим остида қўйиш ускунасининг схемаси.

1-шток, 2--поршень, 3-цилиндр, 4-сопло, 5-прессформа, 6-суюлтирилган полимер, 7-деталь

2- расм. Полимер материалларнинг босм билан қуйишда юкланишнинг ушлаб туриш вақтига боғлиқлиги
1- полиамид, 2- полипропилен, 3- полиэтилен.

3 - расм. Полимер материалларнинг босм билан қуйишда солиштирма юкланишни қолипни қиздириш хароратига боғлиқлиги

1- полиамид, 2- полипропилен, 3- Полиэтилен,

3- расмда полимер материалларнинг босм билан қуйишда солиштирма юкланишни қолипни қиздириш хароратига боғлиқлиги акс этган. Расмдан кўринб турибдики, қолипни

қиздириш харорати ортиши билан солиштирама юкланишни ортади. Лекин солиштирама юкланишнинг қиймати қолип хараорати 60-70 градусдан сўнг пасайганда камайиб кетади. Бунга сабаб полимер материалларининг физик –механик хоссаларини хароратга нисбатан хар хил ўзгаришидир. Яъни, қолип хароратининг ортиб боришида полимер материаллар қолипга суюқ холда яхши қуйилади, натижада натижада қолип бўшлиғи яхши тўлади ва қуйма сифати яхши бўлади.

Қолип хароратини пасайиши эса полмер материаллар унга қуйилаётган давирда қўйиклашади, натижада қолип бўшлиғи яхши тўлмайди ва қуйма сифати яхши бўлмайди. Тажрибада кўрилган полимерлар орасида бу борада энг яхшинатижа полиэтиленда қайд этилди.

Хулоса: Деталларни босим остида қуйиш усулида тайёрлашда юкланишнинг энг юқори қиймати полиамидда кузатилса, энг кам миқдори эса полиэтиленда кузатилди. Полимер материаллари орасида полиэтиленнинг босим остида қолипга қуйилиши бошқаларга нисбатан яхшилиги учун катта кучнинг зарурати йўқ.

Адабиётлар рўйхати

1. Икрамов У.А. Трибоника асослари. -Т.: Ўқитувчи, 2001,-430 бет.
2. Спровочник по композиционным материалам в 2-х книгах под ред. Любани Д. Пер с англ.Галлера А.Б.,Гельмонта М.М. - М.: Машинастроение, 1998. - 685 стр.
3. Зиямухамедова У.А., Запаров А.А., Бакиров Л.Й. Инновационная технология структурообразования полужункциональных машиностроительных материалов с использованием наноразмерных минеральных наполнителей. Илмий хабарнома. Андиджон. АндДУ, №,4/2017. 17-21 бет.